

International

scientific and
practical conference

DECEMBER 6
2024

2024

STDF
Science technology &
Digital finance

**The main directions of socio-economic
development of New Uzbekistan:
problems and solutions**

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
JIZZAKH BRANCH OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN
NAMED AFTER MIRZO ULUGBEK

Scientific journal of Science technology & Digital finance

The main directions of socio-economic development of New Uzbekistan:
problems and solutions collection of materials of the international scientific
and practical conference on the topic

(December 6, 2024)

(Part 2)

Jizzakh-2024

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИДА ИНВЕСТИЦИЯ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юлдашев Элдор

PhD, ISFT институти Бухгалтерия ҳисоби кафедраси катта ўқитувчиси,

Email: eldor1989yuldashev@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6558-5095

Аннотация: Ушбу мақолада миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш шароитида кичик бизнес корхоналари фаолиятида инвестициялар ҳисобини юритишнинг методологик ва амалий жиҳатлари тадқиқ қилинган ва уни такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Аннотация: В этой статье рассматриваются условия ведения бизнеса предприятиями, инвестиционная деятельность, Юриспруденция, методология и практика проведения исследований и совершенствования научных предложений.

Annotation: In this article it is discussed the business environment of enterprises, investment activities, law, methodology and practice of conducting research and improving scientific proposals.

Таянч сўзлар: молиявий ҳисоб, молиявий ҳисобот, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисобот, актив, пассив, капитал, мажбуриятлар, даромад, харажат, фойда, зарар, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Ключевые слова: финансовый учет, финансовый отчет, отчет о финансовом состоянии, отчет о прибылях и убытках, отчет об активах, пассивах, капитале, доходах, убытках, доходах, убытках, стандартная финансовая отчетность.

Key words: financial accounting, financial reporting, financial statement, statement of profit or loss, assets, liabilities, capital, income, losses, income, losses, standard financial statements.

КИРИШ.

Жаҳон иқтисодиётининг тараққий этишида кичик бизнеснинг аҳамияти, инвестицион имконияти, камбағалликни қисқартириш ва меҳнатда бандларни даромад манбаи билан таъминлашдаги ўрни юқори аҳамият касб этиб бормоқда. «Ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнеснинг мамлакат ЯИМдаги улуши 50-60 фоиз оралиғида ташкил этади. Жумладан, Кореяда – 48 фоиз, АҚШда – 50 фоиз, Буюк Британияда – 51 фоиз, Германияда – 53 фоиз, Финляндияда – 60 фоиз, Нидерландияда – 63 фоизни ташкил этади»¹⁰. Бугунги

¹⁰ issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf

глобаллашув шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг асосида инвестиция киритиш ҳисобига уларнинг иқтисодийдаги ўрни ва улушини ошириш ҳамда инновацион технологияларни жорий этиш асосида такомиллаштиришга алоҳида аҳамият бериб келинмоқда.

Жаҳонда кичик бизнеснинг иқтисодий эркинлаштиришга юқори даражадаги мослашувчанлик хусусиятини инобатга олган ҳолда, давлат томонидан кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш, хусусан, ушбу соҳага инвестициялар киритишнинг янги замонавий усуллари, уларни инвестициялаш самарадорлигини ошириш юзасидан халқаро илмий тадқиқот ташкилотлари томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон шароитида ҳам мамлакат миллий иқтисодий ривожлантиришни драйвери бўлган кичик бизнес субъектларига хусусий инвестицияларни жалб қилиш, тўғридан тўғри инвестициялар киритишни рағбатлантириш ва ривожлантиришнинг илмий-амалий жиҳатидан чуқур тадқиқ қилиш долзарб илмий муаммолардан ҳисобланади.

Маълумки кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти давлат томонидан маълум бир шарт-шароитлар яратилгандагина амалга оширилиши мумкин. Унинг таркиб топиши авваламбор жамиятдаги маълум бир вазиятнинг вужудга келиши билан боғлиқ бўлиб, ундаги сиёсий ва иқтисодий вазият тадбиркорлик фаолиятини таркиб топтиришга йўналтирилган бўлади.

Чунки тадбиркорлик, айниқса, унинг кичик бизнес шакли иқтисодий тараққиётнинг муҳим омили сифатида нафақат жамиятнинг миллий ва маънавий салоҳиятини оширишга кўмаклашади, балки ҳар бир инсоннинг маҳорати ва қобилиятини рўёбга чиқариш учун қулай замин яратади. Иқтисодий ва илмий-техникавий салоҳияти юқори мамлакатларда давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ. Кичик бизнес хажмининг кичиклиги унинг оммавийлигига сабаб бўлади ва шунинг учун ҳам янги ишчи ўринларини яратишда тадбиркорликнинг ушбу шакли ҳаётда, амалиётда қўл келади.

Бинобарин, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти мамлакат иқтисодийнинг асосий дастаги сифатида қуйидаги масалаларни ҳал этиши, пировардида иқтисодийни барқарорлаштиришга қаратилади. Биринчидан, ислохотлар натижасида қисқа фурсатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 60-70 фоизига яқинини ишлаб чиқариши керак. Иккинчидан, улар аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишининг энг муҳим манбаи бўлмоғи зарур. Учинчи масала – мулкдорлар синфини мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни тامينлайдиган асосий куч сифатида шакллантириш зарур. “Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида хусусий тадбиркорлик, кичик бизнес фаолияти билан шуғулланувчи корхоналар иқтисодийнинг барча тармоқларида ташкил этилмоқда. Шу билан кичик корхоналарнинг иқтисодийдаги ўрни ва аҳамияти ортиб бормоқда. Хусусий тадбиркорлик ва

кичик бизнеснинг миллий иқтисодий ривожлантиришдаги аҳамияти куйидагилар билан тавсифланади:

- Хусусий тадбиркорлик бозор иқтисодиёти шароитида зарур тезкорликни таъминлаб, ишлаб чиқаришдаги чуқур ихтисослашув ва тармоқлашган кооперацияни яратади, буларсиз юксак самарадорликни таъминлаб бўлмайди;

- Бозор учун зарур бўлган рақобатчилик муҳитини яратади ҳамда ўзгариб турадиган бозор талабига мослаб тезда ишлаб чиқариш турини ўзгартириб олиш қобилиятига эга эканлиги билан ажралиб туради;

- Истеъмолчилик соҳасида юзага келадиган бўшлиқни тезда тўлдиришга қодир бўлиб, энг замонавий машина ускуналари ва технологиядан фойдаланиб сарфланган сармоянинг ўрнини жуда тез қоплай олади”¹¹.

Ривожланаётган жамиятларда аҳоли турмуш даражасининг ортиб бориши тадбиркорлик фаолиятини ривожланиши билан узвий боғланган ҳамда бир-бирини тақозо этади. Тадбиркорлик фаолиятининг ривожланганлик даражаси, истеъмол фонди шунча бўлишини таъқозо этгани ҳолда, истеъмолнинг ортиши юзага келади, бу эса жами талабни кўпайтириш орқали ишлаб чиқаришга ижобий таъсир этади. Бозордаги талаб эҳтиёжни қондириш фойдани максималлаштириш шартига айланиши объектив тарзда тадбиркорликка ижтимоий хусусият бағишлайди. Тадбиркорлик фаолияти натижасида хўжалик субъектларининг иқтисодий манфаати юзага чиқади. Биринчидан, тадбиркорлик орқали капитал соҳиблари ва ёлланиб ишловчиларнинг иқтисодий манфаатлари даромадларни ишлаб чиқаришни ўзида бирламчи тақсимланиш жараёнида юзага чиқади. Тадбиркорлар томонидан шакланган бюджетдаги даромад қайта тақсимланиш орқали бошқа субъектлар манфаати юзага чиқишига олиб келади. Ишлаб чиқариш тадбиркорликни турли мулкӣ шакллари доирасида борганидан манфаатлар улар билан боғланиб, мақсадлар шаклига киради.

Тадбиркорлик фаолияти самарали ривожланишининг муҳим шarti бозор иқтисодиёти шароитида унинг инновацион хусусиятга эга бўлишидир. Рақобат шароитида тадбиркорлик фаолияти инновацион хусусиятга эга бўлишини тақозо этиб, уни қўллаб қувватловчи дастак сифатида давлат намоён бўлади.

Тадбиркорлик фаолиятининг келажаги тадбиркорлик муҳити билан белгилиб, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни акс эттиради. Ижтимоий-иқтисодий вазиятга иқтисодий мустақиллик, тадбиркорлар синфи, иқтисодий алоқаларда бозорнинг устуворлиги, тадбиркорлик капиталини мужассамлантириш шароитнинг мавжудлиги ва зарур ресурслардан фойдаланиш киради. Тадбиркорликнинг ижтимоий мустақиллик даражаси бозорда вужудга келаётган мустақил корхона ва ташкилотлар сони билан тавсифланади. Тадбиркорлик муҳитини шакллантириш бошқариладиган жараёндир. Лекин бошқариш усуллари маъмурий ёки директив кўринишда

¹¹ www.ziyounet.uz/uploads/books/49959/54212384bcce7.pdf

бўлиши мумкин эмас. Уларнинг асосий тадбиркорлик фаолияти субъектларига таъсир этиладиган чоралардан эмас, балки шундай субъектларнинг таркиб топиши йўлида қулай шарт-шароитларни яратишдан иборат бўлиши керак. Тадбиркорлик мухитини таркиб топтириш кўп жиҳатли жараён бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади:

-замонавий тафаккурни шаклланиши ҳамда жамият аъзолари психологиясининг улар билан боғлиқ бўлган ўзгариши;

-тадбиркорликни рағбатлантирувчи миллий дастурлар ҳаётийлигини таъминлаш ва уни қўллаб қувватлаш.

Тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий мақсади сифатида мамлакат иқтисодий устишининг кўшимча манбаи сифатида ижтимоий муаммоларни бартараф этишда катта роль уйнайди, бандлик муаммоларини ҳал этиш, миллий бойликни ўстириш ва миллатнинг фаровонлиги учун хизмат қилади. (1.1-расм.)

1.1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлигини шакллантириш

Юқоридагилардан кўришиб турибдики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик нафақат мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда, балки юз бериши мумкин бўлган турли инқирозлардан чиқиб кетишда ҳам катта аҳамиятга эга ва энг асосийси, барқарор шу билан бирга, мослашувчан соҳа ҳисобланади. Юқорида кўриб чиқилган барча шарт-шароитлар мавжуд бўлган давлатларда тадбиркорлик яхши ривожланади, акс ҳолда фаолиятнинг бу тури хуфёна иқтисодиёт соҳасига ўтиб кетиши эҳтимоли ҳам юқори бўлади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашга оид назарий-услубий қарашларни тадқиқ этиш асосида, кичик бизнес ва хусусий

тадбиркорлик субъектларини инвестициялаш иқтисодий категориясига қўйидагича тариф бериш мумкин деб ҳисоблаймиз: “бозор иқтисодиёти шароитида мамлакатда амал қилаётган қонунчилик доирасида корхона (юридик мақомга эга бўлган фирма, ташкилот) ёки жисмоний шахсларнинг бўш турган пул маблағларидан мақсадли фойдаланиш, жумладан, давлатнинг қафолати асосида хорижий инвестицияларни кичик корхоналарнинг хўжалик фаолиятига фойда олиш мақсадида йўналтирилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашни англатади” (1.2-расмга қаранг).

1.2-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида инвестицияларнинг шаклланиши¹²

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашнинг назарий-услубий асосларини тадқиқ этиш асосида юқорида ишлаб чиқилган инвестиция иқтисодий категориясига берилган таърифга асосланган ҳолда, инвестицияларнинг самарадорлиги кўрсаткичини аниқлашда инвестицияларнинг рисклилик ва даромадлилик даражалари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни тўғри таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. Рақобатлашган бозор иқтисодиёти шароитида инвестицияларнинг рисклилик ва даромадлилик даражалари ўртасида тесқари боғлиқлик мавжуд ҳисобланади. Яъни, инвестицион лойиҳанинг рисклилик даражаси қанчалик юқори бўлса, инвесторнинг юқори даромадга эга бўлиш имконияти шунчалик камайиб боради, ёки аксинча.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини инвестициялашнинг иқтисодий самарадорлигига бағишланган илмий тадқиқотимиз асосида қўйидаги илмий хулосалар олинди:

1. Бозор иқтисодиёти шароитида корхона (юридик мақомга эга бўлган фирма, ташкилот) ёки жисмоний шахсларнинг бўш турган пул маблағларидан мақсадли фойдаланиш, жумладан, уларни кичик корхоналарнинг хўжалик фаолиятига фойда олиш мақсадида йўналтирилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялашни англатади.

¹² Муаллиф томонидан тузилган

2. Иқтисодий адабиётда инвестицион самарадорлик кўрсаткичини баҳолашга қаратилган аксарият ёндашувларда, баҳолашни амалга оширишнинг мақсади, вазифалари, объекти ва тадқиқот предмети нуқтаи назаридан ўзаро фарқланган ҳолда, уларнинг салмоқли қисми айнан инвестицион лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашга қаратилган бўлса, айрим илмий тадқиқотларда инвестицион лойиҳанинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари билан корхонанинг инвестицион фаолияти ўртасида ички боғлиқликлар таҳлил этилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. A.N.Asaul The organization of business activity//A.N. Asaul–SPb.:ANO IPEV, 2009. P. 336.
2. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А.Н. Асаул. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. 336 с. Режим доступа: www.aup.ru/books/m614_2.htm.
3. Абдулрагимов, И. А. Инвестиционная деятельность в АПК РФ: проблемы и пути развития / И. А. Абдулрагимов // Экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 79-81.
4. Cherwitz A.R. Intellectual Entrepreneurship. A vision for graduate education / A.R. Cherwitz, Ch.A. Sullivan / Change. - November/December. 2002. P. 23 – 27. Режим доступа: <https://webpace.utexas.edu/cherwitz/www/ie/articles.html>.
5. Степанова Г. Оценка эффективности реальных инвестиций в секторе малого бизнеса. <https://pandia.ru/text/78/030/37813.php> (мурожаат санаси: 01.01.2021 й.)
6. FAO, IMAC.2020.
7. Guryanov P.A. About entrepreneurship // P.A.Guryanov // Modern scientific researches and innovations. <http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1453>.
8. Stevenson H.H. The Entrepreneurial Venture / H.H. Stevenson, W.A. Sahlman, M.J. Roberts, A. Bhide, 1999. 622 p.
9. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.
10. Quvvatov G., Norquzivev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.
11. Quvvatov G. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MIKROMOLIYA XIZMATLARINING O 'RNI VA ULUSHINI OSHIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 11-15.
12. Quvvatov G. MUHIM QARORLAR ASOSIDA MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 7-10.
13. Quvvatov G. MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIGA BERILAYOTGAN IMKONIYATLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-6.
14. Quvvatov G. MOLIVAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – Т. 24. – №. 5. – С. 240-247.
15. Quvvatov G. et al. DAVLAT BUDJETI IJROSI TO'G'RISIDAGI HISOBOT VA UNING AXBOROT IMKONIYATLARI TAHLILI //Ta'lim fidoyilari. – 2023. – Т. 6. – С. 63-70.